

AFAZIYA DIZARTRIYA DISFONIYANI BARTARAF ETISHDA QO'LLANILADIGAN NEYRO RIVOJLANTIRUVCHI MASHQLAR

Abdinabiyeva SHaxina SHavkat Qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va
inklyuziv ta'lim fakulteti 2- bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10984154>

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada Afaziya, Dizartriya, Disfoniya bartaraf etishda qo'llaniladigan neyro massajlar haqida ma'lumot to'liq ochib berilgan. Bu kabi nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarga davo choralarini qo'llash usul va tartiblari haqida batafsil bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR:

AFAZIYA, DIZARTRIYA, DISFONIYA, MOTOR AFAZIYA, NEYRO MASSAJ

Afaziya - nutqning toliq yoki qisman yo'qolishi u odatda bosh miyaning lokal jarohatlanish natijasida yuzaga keladi Afaziya va uning turlari. Afaziya – bu bosh miyaning shikastlanishi natijasida nutqni toliq yoki qisman yoqotishdir. Afaziya (yunoncha a - inkor qo'shimchasi, phasis – nutq, ya'ni gapira olmaslik, so'zlash qobiliyatining buzilishi). Afaziyaga bosh miya postlog qavatidagi sozlashish markazining ozgarishi sabab boladi. Afaziyaning motor afaziya, sensor afaziya, amnestik afaziya, akustik- mnestik afaziya kabi turlari mavjud. Motor afaziya inson miyasidagi Broka markazining shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Afaziyaning bu turida afaziyaga chalinganlar nutqni tushuna oladi, lekin gapirmoqchi bo'lganda sozlarni topa olmasligi sababli gapira olmaydi. Motor afaziya bosh miya ong yarim shar maydonini harakatga keltiruvchi azolarning shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Harakatga keltiruvchi markaz Broka markazidir. 1) Afferent motor afaziya orqa markaziy va bosh miya postlogining tepa qismi shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Afferent motor afaziya (afferent – olib kiruvchi, afferentlar – asab tugallanmalari). Afferent uchun tovushni tanlash zanjirining buzilishi xosdir. Shuning uchun afaziyaning bu turi tovushlar tarkibini buzilishi kabi oziga xos xususiyatlarga ega. Dastlabki davri nutq organlariga yaqin korib bolmaydigan kamchiliklarni oz ichiga oladi. Afaziyani keltirib chiqaruvchi sabablarga quydagilarni keltirish mumkin : miyyada qon aylanishining buzulishi eshimiya gemorragiyalar bosh miya jarohatlari o'smalar hamda bosh miyaning infeksiyon kassaliklari .Qon tomir tizimdagi buzulishlari kasalliklari sababli afaziya koproq kattalarda yuz beradi Qon tomir tizimidagi bosh miya qon tomirlarning yorilishi natijasidayuz beruvchi anevrizm tromboemboliya revmatizm natijasida paydo

bo'ladigan yurak poroklari miya qobiq jarohatlari o'smirlar va yoshlarda ham kuzatiladi artriya bu nutq apparatining organik buzilishi hisoblanadi. Dizartriya markaziy xarakterdagi nutq buzilishi hisoblanadi. Dizartriya-nutq apparati inervatsiyasining organik buzilishi sababli nutqning talaffuz tomondan buzilishidir. Dizartriya termini grekcha so'zdan olingan bo'lib dis-bo'lak , arthon-biriktirish degan ma'noni bildiradi. Dizartriyada ish olib borgan olimlar va dizartriya turlari Dizatriyada nutq a'zolarining (yumshoq tanglay, til, lablar) kam xarakatlanishi natijasida nutq tovushlari artikulyatsiyasining qiyinlashishi kuzatiladi, shu bilan birgalikda ovoz, nafas buzilishlari hamda nutqning sur'ati, ritmi va ifodaliligida o'zgarishlar kuzatiladi. Dizartriya turli xil sabablarga ega bo'lish mumkin. Eng tez tez uchraydigonlar orasiga asab tizimining o'zgarishi, miyada yoki embolida shikastlanishlar va o'smalar yuzni yoki tilni falaj qiladigon narsa. Bu tug'ilishdan paydo bo'lganida, bu odatda miya yarim palsi yoki mushak distrofiyasining natijasidir. Talaffuzdagi qiyinchiliklarga nisbatan, odatda to'rt asosiy xato aniqlanadi: almashtirish, tashlab qo'yish kirish va buzilish. To'g'ri fonemani noto'g'ri bilan almashtirishdan iborat almashtirish, ayniqsa "r" o'rniga "g" ni talaffuz qilishda tez-tez uchraydi. Dizartriya turli xil sabablarga ega bo'lish mumkin. Eng tez tez uchraydigonlar orasiga asab tizimining o'zgarishi, miyada yoki embolida shikastlanishlar va o'smalar yuzni yoki tilni falaj qiladigon narsa. Bu tug'ilishdan paydo bo'lganida, bu odatda miya yarim palsi yoki mushak Disfoniyaning oqibatlari har bir holatda farq qiladi. Umuman olganda, disfoniya odam og'zaki almashinishda noqulaylikni boshdan kechiradi, gapirish yoki eshitish qiyinlashadi. Disfoniyaning kechishi uning kelib chiqishiga bog'liq. Ovoz buzilishi davom etishi mumkin, lekin ba'zida o'ta og'ir holatlarda rivojlanishi mumkin. Disfoniya turli xil shikastlanishlar natijasida paydo bo'lishi mumkin, masalan: halqumning tashqi shikastlanishi ayniqsa, kontuziya, sinish yoki dislokatsiya paytida; halqum ichki shikastlanishi ayniqsa, intubatsiyadan keyingi granuloma (intubatsiyadan keyin paydo bo'ladigan yallig'lanishli tabiat o'smasi) yoki kriko-aritenoid artrit (halqumda joylashgan kriko-aritenoid bo'g'imlarning yallig'lanishi) paytida; qisman laringeal jarrohlikning oqibatlari bunga misol bo'la olar ekan. Albatta bunday nuqsonli bolalarga duch kelganimizda ushbu massaj turlarini qo'llaymiz, bundan tashqari bir necha olimlarning yaratgan nazariyalari asosida ham ish olib boorish imkoniyatiga egamiz. Turli artikulyatsion mashqlar, passiv, faollashtiruvchi mashqlar ham ayni muddaodir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.M.Ayupova Logopediya Pdf

2.L.Mo'minova

